

GEPATOPROTEKTOR TA'SIRGA EGA YIG'MA TARKIBIDAGI OG'IR METALLARNI ANIQLASH

Zafarova Muxtabar Zoxidjon qizi

Toshkent farmatsevtika instituti 3-bosqich talabasi
muxtabarzafarova@gmail.com tel: (+99899)976-10-72

Xalilova Shahnoza Ravshanovna

PhD, dotsent Toshkent Farmatsevtika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14997474>

Dolzarbliigi. Gepatoprotektor ta'sirga ega yig'ma tarkibida vitaminlar, flavonoidlar va mikroelementlarni saqlaydi, ammo ushbu yig'ma yetarlicha o'rganilmagan. Ilmiy tibbiyotga ushbu dorivor yig'mani tadbiq etish uchun, uning tozaligi talabga javob berishi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, kadmiy, qo'rg'oshin va mis kabi og'ir metallar tirik organizmi uchun zaharli hisoblanadi, ular inson organizmida turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shu munosabat bilan dorivor o'simliklarning ekologik tozaligi muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi [1, 2].

Tadqiqotning maqsadi. Gepatoprotektor ta'sirga ega yig'ma tarkibida og'ir metallarni miqdorini aniqlash.

Usul va uslublar. Gepatoprotektor ta'sirga ega yig'ma 2023-2024 yillari yig'ib olingan. Yig'ma dorivor sut qushqo'nmas, o'tloq se bargasi, dorivor bo'znoch va makkajo'xori popugidan tashkil topgan. ICP-MS mass-spektrometrida induktiv bog'langan plazma usuli, ya'ni komponentlar ionlashganda hosil bo'luvchi ionlar massasiga zaryad massasini aniqlashga asoslangan moddalarni o'rganish usuli orqali aniqlandi. 0,5 g bo'lgan mahsulot tortmasi teflonli avtoklavlariga joylashtirildi va tozalangan konsentrasiyalangan mineral kislotalar aralashmasi (azot kislotasi va vodorod peroksidi) qo'shildi. Shundan so'ng avtoklavlar yopildi va barcha ehtiyot choralariga rioya qilingan holda, MWS-3 dasturiy ta'minotiga ega Berghof mikroto'lqinli asbobga solindi. Parchalash dasturi o'rganilayotgan moddaning turidan kelib chiqqan holda belgilanib, parchalanish darajasi va avtoklavlar miqdori ko'rsatildi.

Qizdirishning quyidagi rejimi qo'llanildi: 25 daqiqa davomida haroratni 210°S gacha ko'tarish, 10 daqiqa davomida 210°S gacha haroratda ushlab turish, 45°S haroratgacha sovutish. Avtoklav ichidagini aralashtirish uchun sovutilgan avtoklav silkitildi va bosimni muvozanatlash uchun qopqog'i bir oz ochildi (sifatli qilib joylashtirilgan sinama azot oksidlari ajratilganidan keyin tubida erimagan zarralardan va devorlarida ftoroplastli qatlamdan holi bo'lgan rangsiz yoki sarg'ish shaffof eritma ko'rinishida bo'ladi). Xona haroratigacha sovutilgan eritmani sinamada kutilgan element miqdoriga qarab 50 yoki 100 ml sig'imli o'lchov kolbasiga o'tkazdik, vkladish devorlari azot kislotaning 0,5% kichik qismlari bilan yuvildi, belgilangan ko'rsatkichgacha etkazilib, yaxshilab aralashtirildi.

Elementning eritmalardagi umumiy konsentrasiyasini o'lchash uchun tahlil qilinayotgan sinama eritmaları peristaltik nasos yordamida mass-spektrometrning purkovchi kamerasiga uzatildi va argon tokida (gaz sofligi 99,95%) hosil bo'lgan a'rozol atomlarning ionlashishi ro'y bergan gorelkaga tushdi. O'rganilayotgan namunadagi moddaning haqiqiy miqdoriy ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotlar olinganidan keyin asbob avtomatik tarzda mg/kg yoki mkg/g ko'rinishida xatolik chegarasi RSD % da hisoblab chiqardi.

Natijalar. Tadqiqot natijasida gepatoprotektor ta'sirga ega yig'ma tarkibida og'ir metallar: mis - 23,7 mg/kg, qo'rg'oshin - 3,28 mg/kg, kadmiy - 0,055mg/kg miqdorda borligi aniqlandi.

№	<i>Element</i>	<i>Miqdori,mg/kg</i>	№	<i>Element</i>	<i>Miqdori,mg/kg</i>
1.	Li7	22,9	32.	Sn119	0,145
2.	Be9	0,067	33.	Sb122	0,119
3.	B11	82,1	34.	Te128	0,10
4.	Na23	3519	35.	Cs133	1,04
5.	Mg24	5494	36.	Ba137	150
6.	Al27	30464	37.	La139	18,8
7.	P31	4267	38.	Ce140	32,3
8.	K39	37025	39.	Pr141	3,27
9.	Ca40	15957	40.	Nd144	6,71
10.	Sc45	3,16	41.	Sm150	1,88
11.	Ti48	107	42.	Eu152	0,499
12.	V51	2,03	43.	Gd157	1,49
13.	Cr52	4,04	44.	Tb159	0,180
14.	Mn55	52,6	45.	Dy163	0,833
15.	Fe56	552	46.	Ho165	0,172
16.	Co59	0,408	47.	Er167	0,402
17.	Ni59	3,69	48.	Tm169	0,051
18.	Cu64	23,7	49.	Yb173	0,358
19.	Zn65	31,4	50.	Lu175	0,085
20.	Ga70	1,29	51.	Hf178	0,01
21.	As75	0,308	52.	Ta181	0,139
22.	Se79	0,639	53.	W184	0,01
23.	Rb85	33,0	54.	Re186	0,139
24.	Sr88	80,4	55.	Pt195	0,01
25.	Y89	5,14	56.	Au197	0,05
26.	Zr91	3,89	57.	Tl204	0,002
27.	Nb93	0,300	58.	Pb207	3,28
28.	Mo96	2,46	59.	Bi209	0,028
29.	Ag108	1,62	60.	Th232	5,75
30.	Cd112	0,055	61.	U238	0,191
31.	In115	0,002			

Xulosa. Birinchi marta ICP-MS (induktiv bog'langan plazmaning mass-spektrometr) usuli yordamida gepatoprotektor ta'sirga ega yig'ma tarkibida og'ir metallar miqdori aniqlandi. Zaharli elementlar konsentratsiyasi darajasi belgilangan qiymatlar chegarasida bo'lib, bu tavsiya etilayotgan dorivor yig'mani ekologik toza mahsulot qatoriga kiritishga imkon berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Терёшкина, О.И., Самылина, И.А., Рудакова, И.П., Гравель, И.В. (2011), Гармонизация подходов по оценке безопасности состава лекарственных растительных препаратов, Биомедицина, 2011, №3, С. 80-85.
2. Терёшкина, О.И., Рудакова, И.П., Гравель, И.В., Самылина, И.А. (2010), Проблема нормирования тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье, Фармация, № 2, С. 7-11.
3. Дементьева Т.М., Компанцева Е.В., Санникова Е.Г., Фролова О.О. Макро- и микроэлементы коры и побегов некоторых видов ивы, произрастающих на Северном Кавказе // Дальневосточный медицинский журнал. - 2017. - № 3. - С. 56-59.

